

KATMAN PORTAL

Sesi Bastırılan Sınıf: Ekonomik Düzenin Çıktısı Olarak Sendikal Baskı

Author(s): Yaren Küçükkör

Published: Nisan 18, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4361>

Abstract Türkiye'de sendikalara olan baskı yalnızca bir hukuki karar meselesi değil. Düşük ücretlerin, kısık grev hakkının ve kronik işsizliğin üzerinde yükselen bir ekonomik düzenin kaçınılmaz sonucu.

Published by Katman Portal · Nisan 18, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4361>